

ТОВАР БЕЛГИСИНING ДАВЛАТ ТОМОНИДАН ТАН ОЛИНИШ ТАРТИБИНING ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ТАҲЛИЛИ: МИЛЛИЙ ВА ХОРИЖИЙ ТАЖРИБА

З.К.Бабакулов

**Жамоат хавфсизлиги университети профессори,
юридик фанлар доктори**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10725645>

Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 1102-моддасига мувофиқ, товар белгисига нисбатан ҳуқуқ давлат рўйхатидан ўтказиш ва тегишли гувоҳнома билан тасдиқланганлик асосида вужудга келади. Гувоҳнома ҳуқуқ эгасига товар белгиси рўйхатга олинган товар(лар)ни ишлаб чиқариш, ундан фуқаролик-ҳуқуқий шартнома муносабатларида фойдаланиш, ҳуқуқни тасарруф этиш имконини беради. Қолаверса, ҳуқуқ эгаси товар белгиси билан адаштириб юбориш даражасида уларга айнан ўхшаш бўлган белгиларни учинчи шахслар томонидан фойдаланишни, хусусан товар ишлаб чиқариш ва уни сотишни, ундан домен номи, фирма номи, хизмат кўрсатиш белгиларидан фойдаланиш ва рўйхатдан ўтказишни тақиқлайди. Товар белгисидан учинчи шахсларнинг фойдаланишига фақат унинг эгасининг розилиги билан йўл қўйилади¹.

Товар белгилари нафақат миллий, балки халқаро доирада ҳуқуқий муҳофаза объекти саналади. Мадрид битимига доир Баённомага (27.06.1989 йилда қабул қилинган)² кўра, товар белгиси миллий устуворлик санасидан кейин кучга киради (2-модда) ва халқаро ҳуқуқий муҳофаза сўралаётган давлатнинг патент идорасига тақдим этиш учун юборилади.

Интеллектуал мулк соҳасидаги муносабатларни тартибга солувчи давлатлар ёки давлатлар иттифоқининг ҳар қандай миллий ёки минтақавий қонунчилиги товар белгиларини рўйхатга олиш моделидан бирини танлаш билан ўзаро тўқнаш келади. Диссертацияда ҳозирда шундай моделларга ёки универсал рўйхатга олиш тизимини “оммавий”, “муҳолиф” ва “аралаш” каби учга бўлиш мумкин. Универсал рўйхатга олиш тизимига маълум мезонлар бўйича таснифлаш орқали барча миллий ва минтақавий товар белгиларини рўйхатга олиш тизимларини киритиш мумкин. Шундай қилиб, дунёнинг барча миллий ва минтақавий товар белгиларини рўйхатдан ўтказиш тизимлари қуйидаги икки мезонга кўра таснифланади:

- давлатнинг ваколатли органи белгини рўйхатдан ўтказишни рад этишда нисбий асослар мавжудлиги юзасидан экспертиза ўтказадими? Агар шундай асослар экспертизада аниқланадиган бўлса, товар белгисини рўйхатдан ўтказиш рад этилишига олиб келадими?
- мамлакат қонунчилигида талабномадаги белгини рўйхатдан ўтказишга қарши учинчи шахсларнинг эътироз билдириши билан боғлиқ механизми мавжудми? Шундай эътироз билдириш белгини рўйхатдан ўтказишнинг мажбурий босқичи

¹ Pagle C. D. Chinese Trademark Law Revised: New regulations protect well-known trademarks //U. Balt. Intell. Prop. LJ. – 1996. – Т. 5. – Р. 37.

² Ўзбекистон ушбу халқаро ҳужжатга Ўзбекистон Республикасининг 18.07.2006 йилдаги қонуни билан қўшилган. “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси”, 2006 йил, 7-сон, 370-модда

ҳисобланадими? Ушбу масалаларнинг ечими ҳар бир моделда ўзига хос тарзда очиб берилади. Моделлар товар белгиларини рўйхатдан ўтказишга нисбатан нисбий ва мутлақ талабларни қўяди. Шундай қилиб, қуйида ушбу моделларнинг ўзига хослигини кўриб чиқамиз.

Оммавий рўйхатга олиш тизимида ваколатли орган белгини рўйхатдан ўтказишни рад этишнинг нисбий ва мутлоқ асосларини текширади. Мазкур моделда учинчи шахсларнинг эътироз билдириш ҳуқуқи мажбурий босқич сифатида кўзда тутилмаган. Ушбу тизим амал қиладиган давлатларга Ўзбекистон, Россия, Қозоғистон, Украина, Беларус каби давлатларни мисол қилиб келтириш мумкин.

Мухолиф тизимда товар белгисини рўйхатга олишда нисбий асослар ўрганилмайди ва учинчи шахсларнинг эътирозини кўриб чиқиш тизимнинг мажбурий босқичи саналади. Мазкур тизимга Европа Иттифоқи давлатлари киради.

Аралаш модел оммавий ва мухолиф моделлардаги ҳар икки талабни (нисбий ўрганиш ва учинчи шахсларнинг эътирозлари) ўзида бирлаштиради. Мазкур тизим АҚШ ва Хитой давлатларида амал қиладди.

Ўзбекистонда товар белгилари учун мақбул рўйхатга олиш тизимини аниқлаштиришда уларнинг афзалликлари ва камчиликларини мавжуд универсал рўйхатга олиш тизимларини қиёсий таққослаш натижасида белгилаш мақсадга мувофиқ. Ўзаро солиштириш бир давлат ёки давлатлар иттифоқи қонунчилигига асосланган универсал тизимларни рўйхатдан ўтказиш тартибини назарий жиҳатдан тушунишда эмас, балки эмперик тизимлаштириш асосида амалга оширилиши лозим³.

Мухолиф тизимда рўйхатга олиш муддати, агар белгини рўйхатдан ўтказишга учинчи шахсларнинг эътирозлари бўлмаса, нисбатан қисқа вақтда амалга оширилади. Экспертларнинг фикрича, ушбу тизимда товар белгисини мутлақ асослар бўйича текшириш нисбий асосларга кўра нисбатан узоқ вақтни талаб қиладди⁴. Оммавий тизимда товар белгиси ҳам мутлақ ҳам нисбий асослар бўйича ўрганилади⁵.

Оммавий тизимда товар белгисини нисбий рад этувчи асослар бўйича ўрганиш талабнома эгаси экспертнинг сўровларига жавоб бериш асосида биргаликда амалга оширилади. Талабнома эгаси экспертнинг мурожаатларига жавоб беришга мажбур. Мухолиф тизимда эса экспертнинг талабнома эгасига нисбатан эътирозлари суд тартибида кўриб чиқилади. Демак, бу ерда оммавий тизим мухолифга нисбатан анча қулайдир⁶.

Ҳар бир рўйхатга олиш модели тегишли давлат ва давлатлар иттифоқининг ижтимоий-маданий, ҳуқуқий ва сиёсий анъаналаридан келиб чиққан ҳолда ишлаб чиқилган. Германиянинг Макс Планк институти Европа товар белгисини рўйхатга олиш тизимининг самарадорлиги бўйича сўров ўтказганида, унда иштирок

³ Knaak R., Kur A., von Mühlendahl A. The study on the functioning of the European trade mark system //Max Planck institute for intellectual property & competition law research Paper. – 2012. – № 12-13. – P. 25.

⁴ Flikkema M. J. et al. New trademark registration as an indicator of innovation: results of an explorative study of Benelux trademark data //Research memorandum. – 2010. – Т. 9. – P. 53.

⁵ Medeanu T. Unlawful Registration of Trademarks Relating to the Arsenie Boca //Law Series Annals WU Timisoara. – 2018. – P. 60.

⁶ Bonadio E. Brands, morality and public policy: some reflections on the ban on registration of controversial trademarks //Marq. Intell. Prop. L. Rev. – 2015. – Т. 19. – P. 39.

этганларнинг аксарияти мухолиф тизимни бошқаларга нисбатан афзал эканлигини эътироф этишган⁷.

Товар белгисини давлат томонидан тан олишда ягона мақсад ушбу белги жамият манфаатлари, одамийлик ва ахлоқ қоидаларига зид бўлмаслиги, истеъмолчиларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини камситмаслигига ишонч ҳосил қилишдир. Лекин ҳар доим ҳам ҳуқуқ эгаси давлатнинг ушбу талабларини бажармайди ва ўз манфаатини устун қўяди. Ҳуқуқ доктринасида “манфаат” тушунчаси бир неча бор таҳлил қилинган. Г.Ф. Шершеневичнинг таъкидлашича, товар белгиларидан фойдаланиш ҳам ҳуқуқ эгалари ҳам истеъмолчиларнинг манфаатларига хизмат қилиши лозим⁸. В.И. Венедиктовнинг фикрича, оммавий манфаатларнинг мазмуни жамиятда мавжуд манфаатларнинг мақбул мувозанатини максимал даражада қондириш орқали сақлашдан иборат⁹. А.А. Тюлькиннинг таъкидича, ҳуқуқ эгасининг шахсийлаштириш воситаларидан ўз манфаати йўлида фойдаланиши истеъмолчи манфаатларига ҳам, инсофли рақобатни ўрнатиш ва уни қўллаб-қувватлаш билан боғлиқ давлат манфаатларига ҳам салбий таъсир қилади¹⁰. С.Б. Третьякова эса тадбиркорлик субъектлари эркинлиги тамойилини жамият манфаатларидан бири деб ҳисоблайди¹¹. Кўриниб турибдики, манфаат тушунчаси турли муаллифлар томонидан турлича талқин қилинади. Мавжуд ижтимоий ҳолатдан келиб чиққан ҳолда, А.А. Тюлькенинг фикрига қўшилиш мумкин, бироқ Г.Ф. Шершеневич, В.И. Венедиктов, С.Б. Третьякова фикрларини ҳам инкор этиб бўлмайди. Чунки товар белгисини рўйхатдан ўтказишда талабнома эгасининг манфаатлари ҳам эгри, ҳам тўғри мақсадни қамраб олади. Лекин товар белгисини рўйхатдан ўтказиш жараёнида талабнома эгасининг шундай мақсадини аниқлашнинг имкони йўқ. Мақсад товар белгиси рўйхатдан ўтказилганидан кейин маълум бўлади. Назаримизда, А.А. Тюлькиннинг юқорида билдирган фикри ҳақиқатга яқинроқ десак муболаға бўлмайди. Чунки ҳуқуқ эгаси ҳар доим ҳам товар белгисидан тўғри мақсадда фойдаланмайди, балки учинчи шахсларнинг фаолиятига тўсиқ бўлиш, чеклаш каби эгри қасдни ҳам кўзлайди.

Аралаш тизимга кирувчи Хитой Халқ Республикаси “Товар белгилари тўғрисида”ги Қонунининг 28-моддасида белгини рўйхатдан ўтказиш 9 ойни, баъзан эса 12-13 ойни¹² ташкил этади. АҚШда ушбу жараён 13-18 ойдан иборат¹³. Оммавий ва мухолиф тизимга кирувчи давлатларда эса 6-9 ойни ташкил этади. Бу ерда кўриш мумкинки, оммавий ва мухолиф тизим аралаш тизимга нисбатан анча афзал. Лекин аралаш тизимда, хусусан АҚШда ваколатли органни хабардор қилган ҳолда товар белгисини рўйхатдан ўтказмаган ҳолда фойдаланишга йўл қўйилади. Бундай фойдаланишда товар белгисига

⁷ Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System // Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Munich. – 2011. – P. 273 // www.ip.mpg.de/files/pdf2/mpi_final_report.pdf

⁸ Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. II: Товар. Торговые сделки. – М.: Статут. – 2003. – С. 15.

⁹ Венедиктова И.В. Охраняемый законом интерес в гражданском праве. Харьков: Точка. – 2012. – С. 183.

¹⁰ Тюлькин А.А. Гражданско-правовая охрана интересов потребителей в сфере использования средств индивидуализации товаров. Дисс. на соиск. степ. к.ю.н., Казань. – 2018. – С. 46.

¹¹ Третьякова С.Б. Публичный интерес как базовый для появления СРО в российском праве // Административное и муниципальное право. – 2012. – № 11.

¹² Қаранг., например, сайты юридических фирм, предлагающих услуги по регистрации товарных знаков в КНР // URL: <https://www.china-iprhelpdesk.eu/content/trademarksfaqs>, <https://www.hg.org/legal-articles/ten-frequently-asked-questions-about-registering-a-trademark-in-china-35071>

¹³ Официальный сайт USPTO // URL: <https://www.uspto.gov/>, Спок регистрации товарных знаков // URL: <https://secureyourtrademark.com/blog/how-long-does-it-take-to-get-a-trademark/>

чекланган устуворлик тақдим этилади. Мазкур тартибнинг ижобийлиги, аввало, истеъмолчилар ушбу товар белгиси остида маҳсулот сотувда эканлигидан хабардор бўлади; иккинчидан, учинчи шахсларнинг мазкур товар белгисига эътирозлари бор ёки йўқлиги рўйхатдан ўтказиш босқичига қадар маълум бўлади; учинчидан, товар белгисида бир турдаги товарлардаги бошқа бир хил ёки ўхшаш товар белгиларига нисбатан тафовутланиш хусусияти намоён бўлади. Бу эса товар белгисини рўйхатдан ўтказиш жараёнини янада қисқартиради¹⁴.

Товар белгисини давлат томонидан тан олиш бутун дунё товар белгилари қонунчилиги амалиётида мавжуд тартиб саналади¹⁵. Хусусан, Европа Иттифоқида товар белгиларини рўйхатдан ўтказиш ва муҳофаза қилиш минтақавийлик асосида Европа Парламенти ва Кенгашининг 2017 йил 14 июндаги 2017/1001-сонли Европа Иттифоқи товар белгилари Регламенти асосида амалга оширилади¹⁶. Европада товар белгиларини рўйхатдан ўтказишда текшириш Иттифоққа аъзо давлатлар миқёсида олиб борилади. МДХ давлатларида эса аксинча, ҳар бир давлат товар белгиси алоҳида миллий қонунчиликка кўра экспертизадан ўтказилади. Умуман олганда, барча давлатлар товар белгилари қонунчилигида:

- товар белгисини мутлақ ва нисбий асослар бўйича рўйхатга олишни рад этиш амалиёти мавжуд эмас;
- вино ёки спиртли ичимликларни шахсийлаштиришга имкон берувчи белги билан бир хил товар белгиларини мутлақ асос сифатида рўйхатдан ўтказиш тақиқланмайди;
- атоқли шахсларнинг фамилиялари, исмлари, тахаллуслари ва улардан ясалган сўзлар, бундай шахсларнинг портретлари ҳамда дастхатлари билан бир хил ёки адаштириш даражасида ўхшаш бўлган белгини товар белгиси сифатида нисбий асосга кўра рўйхатдан ўтказиш рад этилмайди;
- савдо белгилари, фирма номлари, саноат намуналари, товар келиб чиққан жой номлари билан бир хил белгини товар белгиси сифатида нисбий асосга кўра рўйхатдан ўтказиш рад қилинмайди;
- товар белгисини ўз вакиллари номига рўйхатдан ўтказиш нисбий асос сифатида рад қилинмайди;
- айрим давлатларгина белгиларни нисбий асосга кўра текширади¹⁷.

Ўзбекистонда товар белгисини рўйхатдан ўтказишда талабномада кўрсатилган белги халқаро Ницца таснифидаги тегишли товарлар учун аввалроқ устувор бўлган бошқа

¹⁴ Dogra V., McCarthy J. T. Protection of Trademarks: A Comparative Analysis of India and the United States of America //GNLU JL Dev. & Pol. – 2021. – Т. 11. – P. 100.

¹⁵ Simon D. A. Register Trademarks and Keep the Faith: Trademarks, Religion and Identity //Idea. – 2008. – Т. 49. – P. 233. Sakulin W. Trademark protection and freedom of expression: an inquiry into the conflict between trademark rights and freedom of expression under European law. – Kluwer Law International BV. – 2011. – Т. 22. Mossoff A. Trademark as a Property Right //Ky. LJ. – 2018. – Т. 107. – P. 1. Johnson S. Trademark Territoriality in Cyberspace: An Internet Framework for Common-Law Trademarks //Berkeley Technology Law Journal. – 2014. – Т. 29. – № 2. – P.1253-1300. Deorsola A. B. et al. Intellectual property and trademark legal framework in BRICS countries: A comparative study //World Patent Information. – 2017. – Т. 49. – P. 9. Blackett T. Trademarks. – Springer. – 2016. Mashdurohaturun A., Limbong F. S. Legal Protection of Trademarks Based on the Justice Value //International Journal of Innovation, Creativity and Change. – 2020. – Т. 12. – № 12.

¹⁶ Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark [Электрон манба]/Официальный сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности. – Кириш манбаси: <https://wipo.int/ru/text/484648>

¹⁷ Лавринович Р.Д. Порядок предоставления правовой охраны товарным знакам в зарубежных странах. Особенности процедуры оппозиции. Образование и право. – 2019. – № 12. – С. 239.

бир хил ёки ўхшаш товар белгилари билан солиштирилади. Ваколатли орган рўйхатидан ўтказиш учун тақдим этилган белги устуворлиги талабнома берилган санага қараб белгиланади.

Ўзбекистонда товар белгиларини рўйхатдан ўтказиш, товар белгиси экспертизаси расмий экспертиза ва талабномада ифодаланган белги экспертизаси каби икки босқичда амалга оширилади. Расмий экспертиза талабнома Агентликка келиб тушган кундан ўттиз кунлик муддатда амалга оширилади (“Товар белгилари тўғрисида”ги Қонуннинг 14-моддаси). Ўрганиш натижасига кўра, талабнома иккинчи босқич экспертизада кўриб чиқиш учун қабул қилинади ёки рад этилади. Навбатдаги босқичда талабномада ифодаланган белги экспертизаси амалга оширилади (“Товар белгилари тўғрисида”ги Қонуннинг 15-моддаси). Ушбу босқич талабнома берилган санадан эътиборан етти ой ичида, бироқ камида олти ойдан кейин амалга оширилади. Ушбу босқич натижасига кўра, товар белгиси рўйхатга олинади ёки шундай рўйхатга олиш рад этилади.

АҚШда товар белгиларини рўйхатдан ўтказиш ва унинг муомаласи ортиқча расмий талаблардан холи бўлиб, ҳар қандай шахс белгидан товар белгиси сифатида фойдаланиши мумкин. Товар белгисидан фойдаланиш натижасида ўзининг фарқланиш хусусиятини намоён этган белги товар белгиси сифатида рўйхатдан ўтказилиши мумкин¹⁸. АҚШда товар белгисини рўйхатдан ўтказиш ундан “амалда” ишлаб чиқаришда фойдаланиш шarti асосида йўл қўйилади¹⁹. Ушбу талабга риоя қилмаган ҳолда рўйхатдан ўтказиш учун тақдим қилинган белги кўриб чиқилмайди ва рад қилинади²⁰.

АҚШда товар белгисини ҳуқуқий тартибга солиш 1946 йил 5 июлдаги “Товар белгилари тўғрисида”ги Федерал Қонун (Lanham Trademark Act) ҳамда “Товар белгилари тўғрисидаги амалий Қўлланма” (Rules of practice in trademark Cases²¹)га биноан амалга оширилади. Қолаверса, АҚШнинг ҳар бир штатида товар белгиларига доир қонунчилик мавжуд²². Таъкидланганидек, АҚШ дунёда товар белгиларини рўйхатдан ўтказишда ундан амалда фойдаланилганликни тасдиқловчи маълумотни талаб қилувчи ягона давлатдир²³. Фойдаланганлик талаби ҳуқуқ эгаси ўз товар белгисини оммалаштириши (жамоат орасида намоёиш этиш, радио ва телевидение орқали реклама қилиш) ва амалда реал товар ишлаб чиқаришда қўлланилишини англатади²⁴.

¹⁸ Saunders K. M., Berger-Walliser G. The liability of online markets for counterfeit goods: a comparative analysis of secondary trademark infringement in the United States and Europe //Nw. J. Int'l L. & Bus. – 2011. – Т. 32. – P. 37.

¹⁹ Tushnet R. Registering Disagreement: Registration in Modern American Trademark Law //Harv. L. Rev. – 2016. – Т. 130. – P.867. Tushnet R. Reforming trademark registration //Research Handbook on Trademark Law Reform. – Edward Elgar Publishing, 2021.

²⁰ Rohr M. Some First Amendment Implications of the Trademark Registration Decisions //Marq. Intell. Prop. L. Rev. – 2020. – Т. 24. – P. 105.

²¹ <https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/us/us178en.pdf>

²² Duguid P. Early marks: American trademarks before US trademark law //Business History. – 2018. – Т. 60. – № 8. – P. 1170.

²³ § 1 (c) “Trademark Act of 1946”, www.uspo.gov, июнь 2002 г. www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf

²⁴ § 1 (c) “Trademark Act of 1946”, www.uspo.gov, июнь 2002 г. www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf

АҚШ қонунчилиги товар белгисидан фойдаланиш талабининг икки жиҳатига урғу беради:

биринчиси, товар белгисидан фойдаланганлик тўғрисидаги далил уни рўйхатдан ўтказиш босқичида тақдим этилади (Лэнхем қонунининг 1051-моддаси 3(С)-қисми)²⁵; иккинчиси, рўйхатдан ўтказилгандан бошлаб беш йил муддат ўтгач, товар белгисидан фойдаланганлиги тўғрисидаги маълумотни эълон қилиши лозим (Лэнхэм қонунининг 1065(3)-моддаси)²⁶.

АҚШда товар белгиси “асосий”²⁷ ва “қўшимча”²⁸ реестрда рўйхатдан ўтказилади. Асосий реестрда рўйхатга олиш товар белгисига нисбатан ҳуқуқнинг вужудга келганлиги ва муҳофаза қилинганлигини, қўшимча реестр бўйича эса шундай ҳуқуқий муҳофаза қилинмаганлигини англатади (ушбу муҳофаза деклоратив хусусиятга эга). Лекин шунга қарамай, товар белгисини қўшимча реестрда рўйхатдан ўтказиш унинг эгасига қуйидаги ваколатларни тақдим қилади:

- белгидан фойдаланганлик фактига кўра асосий реестрда рўйхатдан ўтказиш;
- белгига нисбатан ҳуқуқлар бузилганлиги бўйича судга шикоят қилиш;
- кейинчалик белгининг маълум ва машҳур бўлиб кетиши натижасида асосий реестрга киритиш;
- асосий ёки қўшимча реестрга киритилган товар белгиси билан учинчи шахсларнинг бир хил ёки ўхшаш белгиларини рўйхатга олишни рад этиш.

АҚШ қонунчилигига кўра, товар белгисини рўйхатдан ўтказишда товар тури аниқ кўрсатилиши лозим²⁹. Мазкур талабнинг бажарилмаслиги талабномадаги маълумот ёлғонлиги сабаб белги рўйхатдан ўтказилмаслигига олиб келади³⁰. АҚШ товар белгилари қонунига кўра, товар белгисини рўйхатдан ўтказишда асосий талаблар қуйидагилар:

- рўйхатдан ўтказишда ундан амалда фойдаланганлик (use in commerce) (1051(3-С)-модда);
- шахснинг товар белгисидан фойдаланиш истагининг мавжудлиги (intent to use) (1025-модда) (бу ўринда истак амалий ҳаракат орқали исботланиши лозим. Масалан, товар ишлаб чиқариш учун зарурий техника сотиб олинганлиги ёки олдиндан мавжудлиги, реклама қилишга доир ҳаракатлар амалга оширилганлиги, бино сотиб олинганлик ёки ижарага олинганлиги кабилар)³¹;
- бошқа давлатда рўйхатдан ўтказилганлик тўғрисидаги маълумот (registration of a mark in a foreign applicant’s country of origin) (1026-модда);
- белгини бошқа давлатда рўйхатдан ўтказиш учун талабнома берилганлиги тўғрисидаги маълумот (claim of priority, based upon an earlier-filed foreign application)

²⁵ U.S.C. § 1051: US Code // <http://codes.lp.fndlaw.com/uscode/15/22/I/1051>.

²⁶ U.S.C. §1065: US Code // <http://codes.lp.fndlaw.com/uscode/15/22/I/1065>

El Creco Leather Prod. Co. v. Shoe World, Inc., 1986 (806 F.2d 392, 395; 1 USPQ2d 1016,1017); Gorenstein Enters., Inc. v. Quality Care-USA, Inc., 1989, 874 F.2d 431, 435.

²⁷ Title I “Trademark Act of 1946”, www.uspo.gov, июнь 2002 г.

²⁸ Title II “Trademark Act of 1946”, www.uspo.gov, июнь 2002 г.

²⁹ Frakes M. D., Wasserman M. F. Does the US patent and trademark office grant too many bad patents: evidence from a quasi-experiment //Stan. L. Rev. – 2015. – Т. 67. – P. 613.

³⁰ Lanham Trademark Act. § 38 (15 U.S.C. § 1120). § 43 (15 U.S.C. § 1125).

³¹ Min J. H. A Comparative Study on Obligations of the Franchisor and the Franchisee Regarding Trademarks under Korea and USA Law //Journal of International Trade & Commerce. – 2017. – Т. 13. – № 6. – P. 37.

(1026(4)-модда) тақдим қилиш. Товар белгисини бошқа давлатда рўйхатдан ўтказиш учун талабнома берганлик ундан фойдаланганлик тўғрисидаги маълумотни бермасликни истисно қилмайди ва ушбу маълумот тақдим этилиши лозим³².

АҚШ Товар белгилари ва патентлар бўйича Бюроси 2012 йилдан бошлаб товар белгилари реестрини такомиллаштириш ва товар белгилари қонунини қўллаш бўйича Йўриқнома ҳамда Мадрид баённомасига мувофиқ ҳужжатларни тақдим этиш тўғрисидаги Йўриқномани қайта кўриб чиқиш мақсадида тажриба дастури доирасида товар белгиси рўйхатдан ўтказилгандан сўнг³³, ундан фойдаланганлик вақтидан қатъи назар, ҳаттоки, товар белгиси рўйхатдан ўтказилгандан бошлаб беш йиллик муддат тугамасдан товар белгисидан фойдаланганлик ёки шундай фойдаланмаганликни тасдиқловчи ҳар қандай маълумотни, далилни, декларацияни талаб қилиб олиш ҳуқуқини амалга оширишни йўлга қўйди. Бундан асосий мақсад фойдаланилмаётган товар белгилари назоратини олиб бориш, бошқа шахсларга бир хил ва ўхшаш товар белгиларини рўйхатдан ўтказиш учун қонуний асосларни таъминлашдан иборат³⁴. АҚШда манфаатдор шахснинг талаби билан товар белгисини бекор қилишдан ташқари товар белгиларидан фойдаланиш ҳолати назорати ҳам амалга оширилади³⁵. АҚШ Патент бюроси манфаатдор шахснинг талабига кўра товар белгисини бекор қилиш масаласи кўриб чиқиляётганда ҳуқуқ эгасининг товар белгисидан фойдаланганлик ёки фойдаланмаганлик масаласи яратилган назорат тизими асосида осонлик билан аниқланади ва шунга кўра манфаатдор шахснинг талаблари қондирилади ёки рад этилади³⁶.

АҚШнинг Лэнхэм қонунига кўра, товар белгиси рўйхатдан ўтказилганлиги ҳақиқий саналиши учун ҳуқуқ эгаси товар белгиси рўйхатдан ўтказилган вақтдан бошлаб беш ва олти йиллик муддат оралиғида ва кейинги ҳар ўн йиллик давр охирида товар белгисидан бир неча штатда тижорат фаолиятида фойдаланганлигини тасдиқловчи декларацияни Бюрога тақдим этиб бориши лозим (1065-модда). Декларация ҳуқуқ эгасининг товар белгисидан фойдаланганлик тўғрисидаги товарлар намуналарини ўзида акс эттирган аризадир³⁷.

ЕИда товар белгиларини рўйхатдан ўтказиш Иттифоқ доирасидаги ягона тизим асосида³⁸ 1993 йил 20 декабрдаги товар белгилари қонунчилигини бирхиллаштириш тўғрисидаги 40/94-сонли Директив (Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December

³² Гаева Я. А. Обзор правового регулирования в сфере учета и коммерциализации патентных прав в США // Вестник Университета имени ОЕ Кутафина. – 2017. – № 6(34).

³³ Federal Register: Changes in Requirements for Specimens and for Affidavits or Declarations of Continued Use or Excusable Nonuse in Trademark Cases // DataStream Content Solutions, LLC. — May 22, 2012. <http://www.dscs.com/products-services/ips>; http://go.galegroup.com/pitt.idm.oclc.org/ps/i.do?action=interpret&id=GALE%7CA290407144&v=2.1&u=upitt_main&it=r&p=AONE&sw=w&authCount=1.

³⁴ Pressman D., Blau D. E. Patent it yourself: your step-by-step guide to filing at the US Patent Office. – Nolo, 2020.

³⁵ Lemley M. A., Sampat B. Examiner characteristics and patent office outcomes // Review of economics and statistics. – 2012. – Т. 94. – № 3. – P. 817.

³⁶ Leydesdorff L., Kushnir D., Rafols I. Interactive overlay maps for US patent (USPTO) data based on International Patent Classification (IPC) // Scientometrics. – 2014. – Т. 98. – № 3. – P. 1599.

³⁷ 15 U.S.C. §1065: US Code // <http://codes.lp.fndlaw.com/uscode/15/22/I/1065>; 15 U.S.C. § 1127: US Code // <http://codes.lp.fndlaw.com/uscode/15/22/III/1127>; Gould, L. Global reach for global trademarks // Mondaq Business Briefing. - Sept. 26, 2012.

³⁸ Barroso A., Giarratana M.S., Pasquini M. Product portfolio performance in new foreign markets: The EU trademark dual system // Research Policy. – 2019. – Т. 48. – № 1. – P. 21.

1993 on the Community trade mark³⁹) (кейинги ўринларда – Директив)га мувофиқ амалга оширилади. Директивга кўра, товар белгиларини рўйхатдан ўтказиш босқичлари:

- 1) талабнома бериш;
- 2) Иттифоқ реестридан талабномадаги белгини мутлақ рад этувчи асослар (Иттифоқ аъзоси бўлмаган Буюк Британияда товар белгилари мутлақ асос билан бирга нисбий рад қилувчи асослар бўйича изланади) бўйича излаш;
- 3) талабномадаги белгини фикр ёки эътирозни билдириш учун эълон қилиш;
- 4) белгини товар белгиси сифатида рўйхатдан ўтказиш.

ЕИда товар белгисини рўйхатга олиш тизими муҳолиф тизимга асосланади. Экспертлар товар белгисини инкор этишда фақат мутлақ асосларга таянади, нисбий асослар эса умумий қоидаларга мувофиқ кўриб чиқилади. Нисбий асослар бўйича белгини рад қилишга фақат манфаатдор шахсининг талаби бўлгандагина йўл қўйилади. Товар белгиси халқаро Ницца таснифининг маълум синфидаги барча товарлар учун рўйхатдан ўтказишга талабнома берилиши мумкин. Директивда белгини синфнинг айнан қайси турдаги товарлар учун рўйхатдан ўтказишда талабнома берилиши кўрсатилмаган (26-модда).

ЕИ товар белгилари қонунчилигида белгининг илгарироқ устуворликка эга товар белгисига нисбий ўхшаш бўлганлиги учун рўйхатдан ўтказиш рад этилмайди⁴⁰. Агар рўйхатдан ўтказиш учун тақдим этилган белги нисбий асос туфайли илгари рўйхатга олинган товар белгисига ўхшаш бўлса, ушбу устувор товар белгиси эгасининг рухсати билан рўйхатдан ўтказилиши мумкин⁴¹. ЕИда товар белгисини рўйхатдан ўтказишда белгининг илгари талабнома берилган белги ёки рўйхатга олинган товар белгиси билан бир хиллиги текширилади⁴². Шунингдек, товар белгиси Иттифоққа аъзо бошқа давлатлар патент идораларига ҳам худди шунга ўхшаш белги товар белгилари реестрида бор ёки йўқлигини аниқлаштириш учун тақдим этилади⁴³.

Ўзбекистонда товар белгисини рўйхатдан ўтказиш МДХ давлатларига хос бўлган тизимда амалга оширилади ва ҳуқуқий муҳофаза фақат миллий доира билан чекланади. ЕИда товар белгиларини рўйхатдан ўтказиш ва муҳофаза қилиш ягона тизимга таянади ва бутун ЕИ давлатлари миқёсида олиб борилади⁴⁴. Европа Иттифоқида мавжуд ушбу тартиб бир шахсга тегишли товар белгисини бутун Иттифоқ доирасида ҳуқуқий муҳофаза қилинишини англатади. МДХ давлатларида эса ушбу тартиб мавжуд эмас.

Ўзбекистонда товар белгиларини рўйхатга олиш тизимини такомиллаштириш ва мутлақ ҳуқуқни муҳофаза қилиш тизимини тубдан ислоҳ қилиш мақсадида қуйидаги чораларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ:

³⁹ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31994R0040>

⁴⁰ Broughton J. The influence of car registration year on driver casualty rates in Great Britain //Accident Analysis & Prevention. – 2012. – Т. 45. – P. 445.

⁴¹ Fernández Álvarez-Labrador M. A., Martínez-Almeida Alejos-Pita S. A. EU Competition, IP and Trademark Law. – 2017.

⁴² Duran L.A. The New European Union Trademark Law //Denver Journal of International Law & Policy. – 2020. – Т. 23. – № 3. – P. 2.

⁴³ Qu L. Et Al. European regulation model for herbal medicine: The assessment of the EU monograph and the safety and efficacy evaluation in marketing authorization or registration in Member States //Phytomedicine. – 2018. – Т. 42. – P. 225.

⁴⁴ Collins, P., Holah, M. “Brexit & the Reformed EUTM System”, June 16, 2016.

биринчидан, товар белгиларини рўйхатдан ўтказиш тартибини соддалаштириш. Бунда АҚШдаги каби қўшимча рўйхатдан ўтказиш тизимини жорий қилиш. Қўшимча рўйхатдан ўтказишда белгидан фойдаланаётган шахсга бир хил ёки ўхшаш товар белгиси эгасига нисбатан устуворлик берилмайди. Ушбу рўйхатдан ўтказиш орқали шахс товар белгисидан ишлаб чиқаришда фойдаланиш ҳуқуқига эга, лекин уни тасарруф этишга ваколатли эмас. Шунингдек, бундай чеклаш товар белгисига нисбатан ҳуқуқни гаровга қўйиш, мерос қилиб қолдириш, учинчи шахсларга фойдаланишга бериш каби фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларга ҳам тегишли. Товар белгисини асосий реестрдан рўйхатдан ўтказиш ҳуқуқ эгасига шундай тақиқланган ҳуқуқларни амалга ошириш имконини беради;

иккинчидан, қонунчиликда товар белгисини рўйхатдан ўтказишда ундан фойдаланганлик шарти билан йўл қўйилиши лозимлиги қонунчиликда белгиланган мақсадга мувофиқ бўлади. Амалдаги тартибда эса ишлаб чиқариш фаолиятига алоқаси бўлмаган ва умуман товар белгисидан фойдаланиш манфаати бўлмаган шахслар ҳам товар белгисини рўйхатдан ўтказиш ҳуқуқига эга. Бу эса учинчи шахсларнинг устувор товар белгисига ўхшаш белгилардан фойдаланиш ҳуқуқини чеклайди;

учинчидан, шундай тизим яратилиши керакки, унга кўра товар белгиси эгаси бошқа шахсларнинг даромади олиш имконини чекламасин. Амалдаги тартибда эса шахсларнинг ўз товар белгисидан фойдаланмаслик оқибатлари фақат манфаатдор шахс талаби бўлгандагина кўриб чиқилади (ФКнинг 1104-моддаси). АҚШ қонунчилиги тажрибасини ҳисобга олиб, ҳуқуқ эгасининг товар белгисидан фойдаланиш бўйича ҳисобдорлигини қонунчиликда белгиланиши тақдир қиламиз. Мазкур фикр-мулоҳазадан келиб чиқиб, **Ўзбекистон Республикаси “Товар белгилари, хизмат кўрсатиш белгилари ва товар келиб чиққан жой номлари тўғрисида”ги Қонунига “201-модда “Ҳуқуқ эгасининг товар белгисидан фойдаланганлиги юзасидан ҳисобдорлиги” деб номланган моддани киритиш ва унда қуйидаги қонунчилик белгиланиши тақдир қилинади:**

Товар белгиси рўйхатдан ўтказилган кундан бошлаб дастлабки икки йилу саккиз ой ўтгач Агентликка унга тегишли товарлар учун фойдаланганлик тўғрисидаги ҳисоботни тақдим этиши лозим. Навбатдаги ҳисоботлар товар белгиси рўйхатдан ўтказилгандан йилдан сўнг бешинчи ва саккизинчи йилларда тақдим этилади.

Товар белгисидан фойдаланганлик тўғрисидаги ҳисоботда товар белгиси остидаги маҳсулотдан намуна, ундан қайси ҳудудларда фойдаланганлиги, кимларга нисбатан товар белгисидан фойдаланиш тўғрисида лицензия берилганлиги тўғрисидаги маълумотлар кўрсатилади.

Ҳисобот тақдим этилмаганда Агентлик ҳуқуқ эгасига огоҳлантириш хатини товар белгисини рўйхатдан ўтказиш талабномасида кўрсатилган манзилга юборади. Хабарномани олган ҳуқуқ эгаси бир ойлик муддат ичида ҳисоботни тақдим этиши лозим. Ҳуқуқ эгасининг ушбу муддатда ҳисобот тақдим этмаганлиги товар белгисини эгасиз деб топилганга асос бўлади. Агентлик мазкур маълумотни тегишли расмий манбааларда огоҳлантириш кунидан икки ой ўтиб эълон қилади.

Ҳуқуқ эгаси камчилиги бор бўлган ҳисобот тақдим этган тақдирда уларни бартараф этиш учун бир ойлик муддат белгиланади.

Товар белгиси эгаси ушбу модданинг биринчи қисмида кўрсатилган муддатда тақдим этган ҳисоботида товар белгисидан фойдаланмаганлиги кўрсатган бўлса, ушбу ҳолатда маҳсулотдан фойдаланмаслик сабаби кўрсатилиши ва изоҳланиши лозим.

Ушбу модданинг бешинчи қисмида кўрсатилган асос бўйича манфаатдор шахс судга ҳуқуқ эгасининг товар белгисига нисбатан ҳуқуқини бекор қилишни сўраб мурожаат қилиши мумкин. Суд Агентлик томонидан тақдим этилган маълумот асосида ҳуқуқ эгасининг товар белгисидан фойдаланмаслик ҳолатини аниқлаштиради.

Агентлик ҳам судга манфаатдор шахснинг манфаатларини кўзлаб товар белгисига бўлган ҳуқуқни бекор қилиш бўйича даъво киритиши мумкин.

Ҳуқуқ эгаси судда товар белгисидан фойдаланмаслик сабабини исботлаш ҳуқуқидан маҳрум қилинмайди.

References:

1. Pagle C. D. Chinese Trademark Law Revised: New regulations protect well-known trademarks //U. Balt. Intell. Prop. LJ. – 1996. – Т. 5. – P. 37.
2. Ўзбекистон ушбу халқаро ҳужжатга Ўзбекистон Республикасининг 18.07.2006 йилдаги қонуни билан қўшилган. “Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси палаталарининг Ахборотномаси”, 2006 йил, 7-сон, 370-модда
3. Knaak R., Kur A., von Mühlendahl A. The study on the functioning of the European trade mark system //Max Planck institute for intellectual property & competition law research Paper. – 2012. – № 12-13. – P. 25.
4. Flikkema M. J. et al. New trademark registration as an indicator of innovation: results of an explorative study of Benelux trademark data //Research memorandum. – 2010. – Т. 9. – P. 53.
5. Medeanu T. Unlawful Registration of Trademarks Relating to the Arsenie Boca //Law Series Annals WU Timisoara. – 2018. – P. 60.
6. Bonadio E. Brands, morality and public policy: some reflections on the ban on registration of controversial trademarks //Marq. Intell. Prop. L. Rev. – 2015. – Т. 19. – P. 39.
7. Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System // Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, Munich. – 2011. – P. 273 // www.ip.mpg.de/files/pdf2/mpi_final_report.pdf
8. Шершеневич Г.Ф. Курс торгового права. Т. II: Товар. Торговые сделки. – М.: Статут. – 2003. – С. 15.
9. Венедиктова И.В. Охраняемый законом интерес в гражданском праве. Харьков: Точка. – 2012. – С. 183.
10. Тюлькин А.А. Гражданско-правовая охрана интересов потребителей в сфере использования средств индивидуализации товаров. Дисс. на соиск. степ. к.ю.н., Казань. – 2018. – С. 46.
11. Третьякова С.Б. Публичный интерес как базовый для появления СРО в российском праве // Административное и муниципальное право. – 2012. – № 11.
12. Қаранг., например, сайты юридических фирм, предлагающих услуги по регистрации товарных знаков в КНР // URL: [https:// www.china-iprhelpdesk.eu/content/trademarksfaqs](https://www.china-iprhelpdesk.eu/content/trademarksfaqs), <https://www.hg.org/legal-articles/ten-frequently-asked-questions-aboutregistering-a-trademark-in-china-35071>

13. Официальный сайт USPTO // URL: <https://www.uspto.gov/>, Срок регистрации товарных знаков // URL: [https:// secureyourtrademark.com/blog/how-long-does-it-take-to-get-a-trademark/](https://secureyourtrademark.com/blog/how-long-does-it-take-to-get-a-trademark/)
14. Dogra V., McCarthy J. T. Protection of Trademarks: A Comparative Analysis of India and the United States of America //GNLU JL Dev. & Pol. – 2021. – Т. 11. – P. 100.
15. Simon D. A. Register Trademarks and Keep the Faith: Trademarks, Religion and Identity //Idea. – 2008. – Т. 49. – P. 233. Sakulin W. Trademark protection and freedom of expression: an inquiry into the conflict between trademark rights and freedom of expression under European law. – Kluwer Law International BV. – 2011. – Т. 22. Mossoff A. Trademark as a Property Right //Ky. LJ. – 2018. – Т. 107. – P. 1. Johnson S. Trademark Territoriality in Cyberspace: An Internet Framework for Common-Law Trademarks //Berkeley Technology Law Journal. – 2014. – Т. 29. – № 2. – P.1253-1300. Deorsola A. B. et al. Intellectual property and trademark legal framework in BRICS countries: A comparative study //World Patent Information. – 2017. – Т. 49. – P. 9. Blackett T. Trademarks. – Springer. – 2016. Mashdurohaturun A., Limbong F. S. Legal Protection of Trademarks Based on the Justice Value //International Journal of Innovation, Creativity and Change. – 2020. – Т. 12. – № 12.
16. Regulation (EU) 2017/1001 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the European Union trade mark [Электрон манба]/Официальный сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности. – Кириш манбаси: <https://wipo.int/wipolex/ru/text/484648>
17. Лавринович Р.Д. Порядок предоставления правовой охраны товарным знакам в зарубежных странах. Особенности процедуры оппозиции. Образование и право. – 2019. – № 12. – С. 239.
18. Saunders K. M., Berger-Walliser G. The liability of online markets for counterfeit goods: a comparative analysis of secondary trademark infringement in the United States and Europe //Nw. J. Int'l L. & Bus. – 2011. – Т. 32. – P. 37.
19. Tushnet R. Registering Disagreement: Registration in Modern American Trademark Law //Harv. L. Rev. – 2016. – Т. 130. – P.867. Tushnet R. Reforming trademark registration //Research Handbook on Trademark Law Reform. – Edward Elgar Publishing, 2021.
20. Rohr M. Some First Amendment Implications of the Trademark Registration Decisions //Marq. Intell. Prop. L. Rev. – 2020. – Т. 24. – P. 105.
21. [https://wipo.int/wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/us/us178en.pdf](https://wipo.int/wipolex-res/wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/us/us178en.pdf)
22. Duguid P. Early marks: American trademarks before US trademark law //Business History. – 2018. – Т. 60. – № 8. – P. 1170.
23. § 1 (c) “Trademark Act of 1946”, www.uspo.gov, июнь 2002 г.www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf
24. § 1 (c) “Trademark Act of 1946”, www.uspo.gov, июнь 2002 г.www.uspto.gov/sites/default/files/trademarks/law/Trademark_Statutes.pdf
25. U.S.C. § 1051: US Code // <http://codes.lp.findlaw.com/uscode/15/22/I/1051>.
26. U.S.C. §1065: US Code // <http://codes.lp.findlaw.com/uscode/15/22/I/1065>
27. El Creco Leather Prod. Co. v. Shoe World, Inc., 1986 (806 F.2d 392, 395; 1 USPQ2d 1016,1017); Gorenstein Enters., Inc. v. Quality Care-USA, Inc., 1989, 874 F.2d 431, 435.
28. Title I “Trademark Act of 1946”, www.uspo.gov, июнь 2002 г.
29. Title II “Trademark Act of 1946”, www.uspo.gov, июнь 2002 г.

30. Frakes M. D., Wasserman M. F. Does the US patent and trademark office grant too many bad patents: evidence from a quasi-experiment //Stan. L. Rev. – 2015. – T. 67. – P. 613.
31. Lanham Trademark Act. § 38 (15 U.S.C. § 1120). § 43 (15 U.S.C. § 1125).
32. Min J. H. A Comparative Study on Obligations of the Franchisor and the Franchisee Regarding Trademarks under Korea and USA Law //Journal of International Trade & Commerce. – 2017. – T. 13. – № 6. – P. 37.
33. Гаева Я. А. Обзор правового регулирования в сфере учета и коммерциализации патентных прав в США //Вестник Университета имени ОЕ Кутафина. – 2017. – № 6(34).
34. Federal Register: Changes in Requirements for Specimens and for Affidavits or Declarations of Continued Use or Excusable Nonuse in Trademark Cases // DataStream Content Solutions, LLC. — May 22, 2012. <http://www.dscs.com/products-services/ips>; http://go.galegroup.com.pitt.idm.oclc.org/ps/i.do?action=interpret&id=GALE%7CA290407144&v=2.1&u=upitt_main&it=r&p=AONE&sw=w&authCount=1.
35. Pressman D., Blau D. E. Patent it yourself: your step-by-step guide to filing at the US Patent Office. – Nolo, 2020.
37. Lemley M. A., Sampat B. Examiner characteristics and patent office outcomes //Review of economics and statistics. – 2012. – T. 94. – № 3. – P. 817.
38. Leydesdorff L., Kushnir D., Rafols I. Interactive overlay maps for US patent (USPTO) data based on International Patent Classification (IPC) //Scientometrics. – 2014. – T. 98. – № 3. – P. 1599.
39. 15 U.S.C. §1065: US Code // <http://codes.lp.fndlaw.com/uscode/15/22/I/1065>; 15 U.S.C. § 1127: US Code // <http://codes.lp.findlaw.com/uscode/15/22/III/1127>; Gould, L. Global reach for global trademarks // Mondaq Business Briefing. - Sept. 26, 2012.
40. Barroso A., Giarratana M.S., Pasquini M. Product portfolio performance in new foreign markets: The EU trademark dual system //Research Policy. – 2019. – T. 48. – № 1. – P. 21.
41. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A31994R0040>
42. Broughton J. The influence of car registration year on driver casualty rates in Great Britain //Accident Analysis & Prevention. – 2012. – T. 45. – P. 445.
43. Fernández Álvarez-Labrador M. A., Martínez-Almeida Alejos-Pita S. A. EU Competition, IP and Trademark Law. – 2017.
44. Duran L.A. The New European Union Trademark Law //Denver Journal of International Law & Policy. – 2020. – T. 23. – № 3. – P. 2.
45. Qu L. Et Al. European regulation model for herbal medicine: The assessment of the EU monograph and the safety and efficacy evaluation in marketing authorization or registration in Member States //Phytomedicine. – 2018. – T. 42. – P. 225.
46. Collins, P., Holah, M. “Brexit & the Reformed EUTM System”, June 16, 2016.